

TEXIKA FANLARINI O'QITISHDA "TEXNIK KROSSVORD" DAN OQILONA FOYDALANISH

Abdullayeva Muxtasar Akmaljon qizi

(PhD) abdullayevamuxtasarxon91@gmail.com,

FDTU, Energetika muhandisligi kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17586844>

Jahonda eng zamonaviy ixtiro, texnik yutuq, yangi loyixa va samarali g'oyalarni amalga oshirishga yo'naltirilgan ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilib, bu oliy ta'lim muassasalarida ta'lim mazmunini innovatsion natijalar bilan boyitib borishni taqozo etmoqda. Bu borada, texnika fanlarini o'qitishda pedagogik yondoshuvlarning texnika va texnologik jarayonlarga mos usulda qo'llanishiga e'tibor qaratish, metodik va didaktik shart-sharoitlarni muhandislarni o'qitishga mo'ljallab tanlash masalalarida bir qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Ta'lim jarayonlarini yangi dastur va loyihalar asosida olib borishga e'tibor qaratilib, pedagogikada modellashtirishning turli ko'rinishlari ishlab chiqilmoqda. O'qitish shakllarida masofaviy ta'limning ahamiyati, elektron darsliklarni joriy etish masalalari, virtual laboratoriyalardan foydalanishni jadallashtirish, talabalarning mustaqil ta'limni bajarilishliklarida yangicha tavsiyalar borasida tegishli izlanishlarga alohida e'tibor berilmoqda.

Oliy ta'lim muassasalarida o'qitishga boshlang'ich e'tibor avvalo yo'nalishga moslik asosida yondoshuv bilan boshlanadi. Shuning uchun ham texnika fanlarini o'qitishda fanning boshidanoq o'qitishning rejasi oqilona ravishda tuzilishi talab etiladi. Fanning har bir mavzusida qo'llaniladigan pedagogik metodlar, talabalarni faolligini oshirish va mustaqil fikrlashni rivojlantirish masalalari, oldindan pedagogik reja asosida, shakllangan bo'lishi lozim. Ayniqsa bu masalada talabalarda tanqidiy fikrlash qobiliyatini mavjudligi alohida ahamiyatga egadir [1;42-43-b]. Texnika fanlarida biror mavzu boshlandimi, dars boshida o'tilgan mavzuni mustahkamlab olish kerak. Mustahkamlash vazifasini bajarish borasida, ma'ruza darslarida talabalar sonining ko'pligi barcha talaba bilimni sinovdan o'tkazishga ozlik qiladi. Agar bu masala shundayicha qolsachi, e'tiborli talaba biladi, qiziqmaydigan, vaqti o'zi xohlagandek o'tganiga xursand ravishda, darsda o'tiradi. Bunday jarayonlar sifatli mutaxassis tayyorlashning asosiy muammosi sanalib, asosiy yechim barcha talabani faollikka chorlovchi va ixtiyoriy ravishda qiziqishni ortiruvchi pedagogik texnologiyalarni talab qiladi. Bu masalaga, aynan o'tgan darsni ma'ruza darslarida mustahkamlash uchun "Texnik krossvord" texnologiyasini qo'llashni taklifini kiritamiz. Ma'lumki, krossvord shaxs aqlini charxlash uchun xizmat qilarkan, texnik krossvord texnik aqlni charxlaydi. Dars boshida qo'llaniladigan krossvord o'tgan darsga mo'ljallanib, o'qituvchi yoki mustaqil ta'limda talabalar tomonidan tuzilishi mumkin bo'ladi. O'tgan darsni asosiy tushunchalarini qamrab olgan 5 tadan 10 tagacha savolli krossvordlar umumiy talabalarni qamrab olishga imkon yaratib, qiziqish bilan faol ishtirok etishga undaydi. Bu esa ma'ruza darsida katta vaqt egallamagan holda o'tgan darsni mustahkamlash imkonini beradi. Texnik krossvordni umumiy guruh bilan bajarish uchun, bugungi kunda, mavjud oliy o'quv yurtlarida kommunikatsion ta'minot yetarli darajada mavjuddir. (1-rasm)

1-rasm. Texnik krossvord na'munasi

O'qitiladigan har bir fan ertangi kunda mutaxassis vazifasini bajarishda, ishlab chiqarishni va ilmiy yangilik, ixtirolarni rivojlantirishga to'liq asqotishi joizdir. Buning uchun texnika fanlarini har birini texnik yangiliklar bilan moslashtirgan holda talabalarga bilim-ko'nikma berish yuqoridagi masalaning asosiy yechimi hisoblanadi.

Pedagogikada hamkorlikda jarayonlarni amalga oshirish, moslashtirish kabi tushunchalar zamonaviylashgan holda integratsiyalash atamasi bilan qo'llanib kelinmoqda. Ta'lim jarayonlarida hamkorlikda o'qitish boshqa maqsadda integratsiyalash uchun hamkorlik boshqa ma'noda qo'llaniladi [2]. Bejizga bu so'zga alohida urg'u berilmaydi, qachonki ta'lim rivojlanishdan oldida yurar olar ekan, bu ta'limni eng samarali natijaga erishdi degani bo'la oladi. Unga ko'ra avvalo yaratiladigan yangiliklar, ixtirolar ta'lim jarayonlaridan shakllanishi, mamlakat rivojini, jahon andozalaridan kam bo'lmasligini ifodalashligi shubhasizdir. Ta'lim jarayonlarida bunday masalalarda hozirgi kungacha bir qator muammolar mavjud bo'lib, ularning yechimi malakali mutaxassis yetishib chiqishini kafolatlay oladi. Bu masala ayniqsa texnika yo'nalishi talabalari uchun juda muhim sanalib, ularning ta'limda olgan bilimlari ishlab chiqarishda qo'llanilish bilan darajalanadi. Texnik ta'lim doimo muhandislikni rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi lozim. Shuning uchun ham aynan texnika fanlarida texnik metodlar samarasi shubxasiz ta'lim sifatini kafolatlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. B. Elov, A. Dauletov, Y. Sucharitha, F. Khalilova, M. Latipova and M. Abdullayeva, "An Intelligent Traffic Management of Vehicles using Deep Learning Approach in Smart Cities," *2025 3rd International Conference on Integrated Circuits and Communication Systems (ICICACS)*, Raichur, India, 2025, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICICACS65178.2025.10967703.
2. Abdullaeva.M.A. (2022). IMPROVEMENT OF TRAINING OF SEMICONDUCTOR RELAY PROTECTION DEVICES BY NEW INTERACTIVE METHODS. CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS, 3(10), 28–33. <https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-03-10-05>

3. N. Akramova, S. Akhmedov, M. Mukhtorova, F. Nasretdinova, M. Abdullayeva and D. Dhabliya, "Leveraging Deep Learning for STEM Education in Higher Secondary Grades," *2025 World Skills Conference on Universal Data Analytics and Sciences (WorldSUAS)*, Indore, India, 2025, pp. 1-6, doi: 10.1109/WorldSUAS66815.2025.11198997.
4. N. Abdullayeva, A. Gofurova, M. Abdullayeva and D. Dhabliya, "Designing AI-Enhanced Educational Games for Cognitive Skill Development," *2025 World Skills Conference on Universal Data Analytics and Sciences (WorldSUAS)*, Indore, India, 2025, pp. 1-6, doi: 10.1109/WorldSUAS66815.2025.11199084.
5. Abdullayeva M. Development of new interactive methods suitable for teaching semiconductor relays //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – T. 452. – C. 03015.
6. Muxtasar Abdullayeva, Texnika fanlarini samarali o'zlashtirishda mustaqil ta'limning ahamiyati. Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi № 9 -son, 2023/12/15. 559-564

